

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

А

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

56

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

регіональної науково-практичної конференції
до 10-ї річниці кафедри
«Економіка і менеджмент»

КВІМ

Красноармійськ

13 грудня
2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

регіональної науково-практичної конференції

до 10-ї річниці кафедри
«Економіка і менеджмент»

13 грудня 2007 року

Красноармійськ
2007

УДК 330.3+336+658
ББК 65.9 (4УКР)

Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції до 10-ї річниці кафедри «Економіка і менеджмент» (13 грудня 2007р.). - Красноармійськ: КП ДонНТУ, 2007. - 395 с.

У збірнику опубліковано матеріали науково-практичної конференції з актуальних проблем економічного і соціального розвитку регіону.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців різних галузей економіки, представників органів місцевого самоврядування, державних службовців, студентів.

Під загальною редакцією: Лисенко С.М., к.е.н., доцент

Оргкомітет:
Дяченко Н.І., к.і.н., доцент
Коробський Р.В., старший викладач
Соколовський В.П., старший викладач
Безсонова Т.В., асистент
Лизунова О.М., асистент

УДК 330.3+336+658
ББК 65.9 (4УКР)

© Колектив авторів, 2007

Голоп'яров І.В., Шистко О.Г., м.Артемівськ Працевлаштування молоді - одне із напрямлень реалізації державної молодіжної політики у м. Артемівську	321
Дяченко Н.І., м.Красноармійськ Критерії оцінки якості навчання гуманітарним дисциплінам в технічному ВНЗ та їх визначення	324
Дяченко Н.О., м.Красноармійськ Економічні аспекти педагогічного новаторства А.С.Макаренка	326
Коваленко С.О., Астапов С.В., м. Артемівськ Развитие творческих способностей будущих специалистов в условиях ВУЗа	330
Коваленко С.О., м. Артемівськ Шляхи прискорення процесу адаптації студентів в умовах інженерно-педагогічного ВНЗ	335
Коломиец В. В., Владимиров Э. А., г. Артемовск Применение графического и аналитического методов при решении прямой задачи пространственного манипулятора при проведении лабораторных работ по робототехническим дисциплинам со студентами инженерно-педагогических специальностей	339
Кононова М.М., м.Красноармійськ Мотиваційна сфера як підструктура особистості майбутнього фахівця	345
Лисенко Д.В., Школяренко О.О., м.Красноармійськ Застосування інструментів програмування для розв'язання економічних завдань	348
Придятько С.П., м.Красноармійськ Педагогічна інноватика у вищій школі	350
Самофалова Т.В., м.Красноармійськ Самостійна робота студентів з іноземної мови	352
Сергієнко Л. Г., Сергієнко О.І., м.Красноармійськ Фундаментальна інженерна освіта в умовах формування європейського простору	354
Скалозуб О.М., м.Красноармійськ Інтенсифікація навчального процесу на заняттях з іноземної мови у вищому технічному навчальному закладі	359
Шинкаренко І.В., м.Красноармійськ Щодо проблеми наступності у вивченні суспільствознавчих наук	361
Яцюк М.М., м.Красноармійськ Підготовка фахівців в Красноармійському філіалі ДПП в 70-Х роках	364
12. ПРИКЛАДНІ НАУКИ	
Криводубський О.А., Чикунів П.А., г.Артемовск Задачи автоматизированного управления соледобывающим предприятием	366
Шевченко В.В., Лизан И.Я., Шевченко С.Е., г.Артемовск Проблемы, перспективы и основные направления развития электроэнергетики и электрооборудования восточной Украины	369
Шевченко В.В., Цурак С.М., Алексеев І.А., г.Артемовск Атмосферные перенапряжения в СЭС с самонесущими изолированными проводами	384
Відомості про авторів	386

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Цурак С.М., Алексеев И.А. Атмосферные перенапряжения в СЭС с самонесущими изолированными проводами / Сборник материалов региональной научно-практической конференции "Актуальные проблемы экономического и социального развития региона" к 10-й годовщине кафедры "Экономика и менеджмент" (13 дека-бря 2007 г.). – Красноармейск: КП ДонНТУ, 2007. - С. 384-385].

Шевченко В.В., Цурак С.М., Алексеев И.Л.

АТМОСФЕРНЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В СЭС С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ

В настоящее время весьма широкое распространение получили самонесущие изолированные провода в изоляции из сухого сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередач до 1кВ, которые пришли на смену голому проводу марок А и АС. Применение самонесущего изолированного провода (далее - СИП) при строительстве ВЛИ, направлено на снижение эксплуатационных расходов, а высокая технологичность работ при строительстве ВЛИ значительно снижает сроки строительных и монтажных работ. На стесненных участках, а особенно при выходе ВЛИ с подстанций, возможен монтаж 2-х и более линий на одной опоре. Снижение расходов при строительстве ВЛИ связано также и с экономией на транспортных расходах, заработной плате и плановых накоплениях. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации ВЛИ 0,4 кВ показывает высокую эффективность их применения ВЛИ. На сегодняшний день ведутся работы по реконструкции электрических сетей ООО «Донецкоблэнерго», включая замену неизолированных проводов ЛЭП на самонесущие изолированные провода (СИП).

Реконструкция СЭС воздушных линий электропередач с СИП связана со значительным расходом материальных ресурсов. Поэтому большое значение имеет повышение надежности и экономичности СЭС ВЛИ в различных режимах и условиях их эксплуатации, к которым относятся прежде всего аварийные и послеаварийные режимы, связанные с переходными процессами и существенными изменениями показателей качества электрической энергии у потребителей.

Провода марки СИП новое направление. Поэтому информация получена из нормативных документов, отдельных статей, информации из сайтов Internet, где размещена информация заводов-изготовителей и отдельные материалы конференции.

Цель работы рассмотреть особенности эксплуатации и необходимость защиты от перенапряжений воздушных линий электропередач с самонесущим изолированным проводом.

Проблема «Перспективы внедрения и особенности проектирования ВЛЭП с изолированными проводами» ранее была рассмотрена. В данный момент на территории Украины наблюдается активное строительство новых и замена старых линий электропередач в распределительных сетях 0,4 кВ. Увеличилось число линий, при монтаже которых применяются самонесущие изолированные провода (СИП). Воздушные линии, выполненные из изолированных проводов подобно, как и другие электроэнергетические объекты должны быть защищены от влияния последствий короткого замыкания и перенапряжений.

Самонесущие изолированные провода имеют высокие термические характеристики. В частности, для низковольтного СИП с изоляцией из термопластичного полиэтилена рабочая температура составляет до 70°C, температура при односекундном токе короткого замыкания 135°C. Для СИП с изоляцией из сшитого полиэтилена эти характеристики еще выше: рабочая температура составляет уже 90°C, а при токе короткого замыкания провод выдерживает 250°C в течение одной секунды. Это, с одной стороны, позволяет пропускать большие токи нагрузки по ВЛ с использованием таких проводов, но с другой стороны, требует обеспечивать надежную защиту от токов короткого замыкания и просчитывать линию на термическую устойчивость.

При проведении эксперимента была произведена частичная замена воздушной линии. Участок линии смонтировали с применением СИП с изоляцией из сшитого полиэтилена, а остальную часть оставили выполненной голыми проводами. Замена голого провода на СИП осуществлялась только в самом начале линии у питающего фидера и при этом не была предусмотрена защита от токов КЗ. В процессе проведения испытаний в концевой части ВЛ создали искусственное схлестывание голых проводов, и соответственно возникло короткое замыкание. Из-за отсутствия защитных устройств, ток КЗ длительно воздействовал на СИП. В результате провод подвергся нагреву, изоляция оказалась термически невооруженной, и произошло ее сползание с провода на веем проложенном участке, СИП оказался выведен из строя.

Подобной аварии можно было избежать, если бы с СИП была смонтирована вся линия или СИП был применен на ее завершающем участке. Тогда короткое замыкание не повлияло бы на провод.

Этот эксперимент демонстрирует необходимость защиты СИП из-за длительного воздействия токов короткого замыкания, которое может произойти на ВЛ не только от схлестывания голых проводов, но и например, при обрыве проводов, при случившейся аварии у потребителя и т.п.

Для надежного электроснабжения жителей городов Украины необходимо произвести замену устаревших линий электропередач напряжением 0,4-6,0 кВ. Эти линии требуют немедленной модернизации, т.к. исчерпали себя не только физически, но и морально. При модернизации городских линий электроснабжения и осветительных сетей целесообразно учитывать проблемы с организацией системы молниезащиты. Такой выбор позволит значительно повысить надежность ВЛЭП, продлить их срок эксплуатации, уменьшить аварийность.

Черняєва Олена Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент Українська інженерно-педагогічна академія, м. Артемівськ, доцент кафедри "Економіка підприємства і менеджмент"

Чикунів Павло Олександрович - Українська інженерно-педагогічна академія, м. Артемівськ, старший викладач кафедри "Електроніки і комп'ютерних систем управління"

Чумак Наталія Володимирівна - Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», Донецька філія, м. Донецьк, студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси»

Шевченко Валентина Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Артемівськ, декан Енергетичного факультету, доцент кафедри "Електроенергетика"

Шевченко Сергій Володимирович - Українська інженерно-педагогічна академія, м. Артемівськ, асистент кафедри "Електроенергетика"

Шинкаренко Ірина Валентинівна - Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», м. Красноармійськ, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної підготовки

Школярєнко Ольга Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», м. Красноармійськ, доцент кафедри економіки і менеджменту

Шліханова Юлія Василівна - Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, студентка 5 курсу

Щербініна Анна Вікторівна - Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», м. Красноармійськ, студентка групи ЕПР-03

Эгватова Анастасія Валер'євна - кандидат філософських наук, Государственный университет - Высшая школа экономики, г. Москва, докторант

Яцок Микола Миколайович - Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», м. Красноармійськ, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної підготовки

Наукове видання

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
регіональної науково-практичної конференції

до 10-ї річниці кафедри
«Економіки і менеджменту»
Красноармійського індустріального інституту
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Під загальною редакцією: С.М. Лисенко, к.е.н., доц.

Комп'ютерна верстка
та обкладинка: Р.В. Коробський

Підписано до друку 04.12.2007. Формат 29,7х42 1/4.
Ум. друк. арк. 22,87. Друк лазерний. Зам. № 1636. Тираж 700 прим.

Віддруковано в типографії ТОВ «Норд Комп'ютер»
вул. Університетська, 112, м. Донецьк, 83004
Тел.: (062) 386-35-76, 386-35-77